

Presenza, rimozione e persistenza di PFAS nella gestione circolare dell'acqua

Il contributo italiano all'azione di innovazione europea Horizon2020 PROMISCES

Massimiliano Sgroi, Nicola Lancioni, Ali Hydar, Elisa Blumenthal, Nicolò Ciuccoli, Alessia Foglia, Anna Laura Eusebi, Francesco Fatone

Water and Waste Environmental Engineering Lab
WWEELab

Dipartimento di Scienze ed Ingegneria della Materia,
dell'Ambiente ed Urbanistica,
Università Politecnica delle Marche

Marco Lazzazzara, Alessandro Frugis

Acea Infrastructure, Gruppo Acea

Maria Grazia Asci, Paolo Crocetti

SIMAM S.p.A., Gruppo Acea

Giancarlo Cecchini

Acea Infrastructure, SIMAM S.p.A., Gruppo Acea

Con l'ormai noto termine "Sostanze Perfluoroalchiliche" (PFAS) si indicano numerose molecole ottenute sinteticamente con catena carboniosa completamente fluorurata, in cui tutti gli atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di fluoro (nota 1,2). La catena carboniosa può essere di differente lunghezza (C4; C8; C9; C12, etc.) lineare o ramificata e questa è legata ad un diverso gruppo funzionale terminale. Le sostanze perfluoroalchiliche presentano peculiari caratteristiche fisico-chimiche, quali simultanea idrofobicità e oleofobicità, elevata stabilità chimica, termica e biologica ed una bassissima tensione superficiale. Grazie a tali proprietà, i PFAS hanno trovato ampia applicazione nell'ambito delle scienze dei materiali e vasta diffusione in applicazioni industriali. Alcune rilevanti recenti applicazioni comprendono i rivestimenti a bassa energia superficiale, la sensoristica, le applicazioni biomediche, le tinture, i lubrificanti, le membrane, i polimeri, le micro e nano- strutture,

le pellicole fotografiche, shampoo e dentifrici, chiusure lampo, schiume antincendio, ritardanti di fiamma e ignifughi addizionati a moquette, stoffe per sedie o divani, pavimenti acrilici ed a qualsiasi superficie che sia usata come rivestimento di locali pubblici, oltre che ancora emulsionanti e surfattanti in prodotti per la pulizia di tappeti, pelle, tappezzeria, componenti inerti nei pesticidi, nei contenitori per cibo (come ad esempio quelli dei fast food o delle pizze da asporto e come antiaderenti in padelle), nella produzione di altre superfici antiaderenti, traspiranti ed idrorepellenti (nota 1,2).

I PFAS sono composti altamente bioaccumulabili e sono stati rilevati in aria, oceani, mari, fiumi, laghi e persino nel sangue e siero umano (nota 1,3,4). Gli studi epidemiologici, seppur ancor limitati, ne suggeriscono una sospetta azione cancerogena e attribuiscono all'esposizione a questi composti una potenziale causa di difetti di nascita nei bambini e di problemi di infertilità (nota 5). I PFAS sono stati ritrovati a concentrazioni variabili tra i $\mu\text{g/L}$ e ng/L nelle acque superficiali, sotterranee e reflue in diverse parti del mondo comprendenti America, Europa, Asia e Australia. Ad esempio, molto nota ai media italiani è la contaminazione di acque di falda e superficiali utilizzate per la produzione di acque potabili scoperta in Veneto, la quale ha interessato un'area in cui risiedono 350.000 persone. I PFAS possono essere rilasciati nell'ambiente direttamente durante i processi di produzione industriale, tramite rilascio in acque di scarico di prodotti di consumo contenenti PFAS e dal percolato di rifiuti solidi (nota 1,2).

A seguito della scoperta di una diffusa contaminazione di PFAS in tutte le matrici ambientali (aria, acqua, suolo), l'Unione Europea e tutti gli stati membri hanno iniziato ad intraprendere azioni di mitigazione, di cui molte di carattere normativo, al fine di arginare e porre rimedio alla problematica. Conseguenza di ciò è che oggi diverse direttive europee e norme nazionali riportano limiti per la concen-

Fig.1: Impianto pilota sperimentale NF e RO per il trattamento del percolato di discarica

trazione di PFAS nelle diverse matrici ambientali. Ad esempio, in Italia, con il decreto legislativo 13 ottobre 2015 n.172 si sono introdotti gli standard di qualità ambientale (SQA) per i 5 PFAS più diffusi nell'ambiente. Anche il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, prescrive il rispetto di due diversi parametri: somma di PFAS, relativo a 24 diverse sostanze tra le più usate, e PFAS totale, in cui rientrano tutte le sostanze classificate come PFAS (nota 6).

Di recente è in consultazione pubblica la bozza di Decreto del Presidente della Repubblica che armonizza la disciplina nazionale con quella europea (Regolamento Europeo 741/2020 (nota 7)) sul riutilizzo delle acque reflue urbane depurate ed affinate per diversi usi. In particolare, la sezione 4 di tale bozza di DPR riporta la lista minima di inquinanti specifici o persistenti da considerare prioritariamente nella valutazione del rischio e nelle prescrizioni di controllo ai fini del riuso, e tra questi compaiono i PFAS. Infine, la proposta di Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo per il trattamento delle acque reflue urbane (nota 8) propone lo sviluppo di un sistema di responsabilità estesa del produttore per prodotti che generano sostanze polifluoroalchiliche (PFAS) per limitarne lo scarico nell'ambiente.

Una delle più ampie azioni di innovazione, nell'ambito del programma europeo Horizon 2020, che mira a trovare soluzioni innovative per evitare la diffusione di sostanze mobili e persistenti, quali i PFAS, nell'ambiente è il progetto PROMISCES (<https://promisces.eu/>). In particolare, PROMISCES mira ad aumentare la circolarità delle risorse superando le barriere associate alla presenza di sostanze chimiche persistenti nel sistema suolo-sedimenti-acqua. All'interno di tale progetto, l'Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) ha il compito di coordinare le sperimentazioni su destino e rimozione dei PFAS durante il tratta-

mento del percolato di discarica e dei sedimenti portuali e di testare soluzioni innovative per la completa distruzione di tali composti.

Oggi è pratica diffusa scaricare il percolato di discarica, dopo adeguato trattamento in impianti autorizzati, in pubblica fognatura o direttamente in impianti di trattamento delle acque reflue municipali. Pertanto, i PFAS contenuti dal percolato di discarica (considerato una delle sorgenti rilevanti per la diffusione di PFAS nell'ambiente) possono essere fonte di rilascio nell'ambiente acquatico attraverso gli effluenti degli impianti di depurazione. Inoltre, parte dei PAFS potrebbe essere adsorbita nei fanghi di depurazione, limitandone il possibile recupero e valorizzazione.

Nel corso dell'azione di innovazione Horizon2020 PROMISCES, sono state effettuate diverse campagne di campionamento per investigare il destino dei PFAS in tre impianti di trattamento del percolato a piena scala in Italia, i quali utilizzano trattamenti convenzionali o avanzati. In particolare, il primo impianto prevede trattamenti convenzionali con chiariflocculazione, ossidazione biologica e ultrafiltrazione a membrana. Il secondo impianto prevede un trattamento biologico con aerazione intermittente (IA), con la peculiarità che i fanghi di supero prodotti

BE(EEE) DIFFERENT.

 GREINER[®] S.p.A.

vengono digeriti e disidratati insieme ai fanghi di depurazione del connesso impianto di trattamento delle acque reflue municipali. L'ultimo impianto di trattamento del percolato monitorato comprende diversi trattamenti avanzati che includono: sezioni di pretrattamento con flottazione e filtro a sabbia; osmosi inversa (RO) a due stadi e linea di trattamento del concentrato RO. Bilanci di massa sono stati calcolati per valutare il carico di PFAS nell'acqua trattata e nei fanghi di supero prodotti. I risultati ottenuti hanno mostrato quanto sia rilevante la concentrazione di PFAS negli effluenti finali degli impianti con trattamenti convenzionali e un significativo accumulo di PFAS nei fanghi. Tecnologie di trattamento avanzate come l'osmosi inversa (RO) riescono a fornire un permeato "privo di PFAS", sebbene comportino elevati costi operativi e un accumulo dei PFAS nel flusso del concentrato a smaltimento. Per tal motivo è necessario sviluppare tecnologie sostenibili anche per la corretta gestione e trattamento del concentrato RO.

A tal fine, UNIVPM, con la collaborazione di ACEA Infrastructure e SIMAM, entrambe del Gruppo Acea, hanno installato un impianto pilota per il trattamento tramite nanofiltrazione (NF) e osmosi inversa (RO) del percolato di discarica in uscita dall'unità di ultrafiltrazione di uno degli impianti full-scale menzionati in precedenza (fig.1).

Obiettivo delle attività sperimentali è valutare la convenienza economica e ambientale di utilizzare nanofiltrazione oppure osmosi inversa per il trattamento del percolato di discarica. Il confronto utilizzerà risultati in termini di capacità di rimozione dei PFAS, consumi energetici, possibilità di valorizzazione del permeato e costi di gestione del concentrato prodotto. Quindi, analisi di tipo Life Cycle Assessment (LCA) e Life Cycle Costing (LCC) verranno effettuate al fine di fornire al mondo dell'industria dell'acqua informazioni di carattere tecnico e scientifico sulle migliori tecnologie da utilizzare per il trattamento del percolato di discarica anche al fine di rispondere alle prossime restrizioni normative riguardo lo scarico dei PFAS contenuti negli effluenti trattati.

Ad oggi, gli scarti del trattamento del percolato di discarica (fanghi biologici di supero e concentrato NF/RO) vengono conferiti in discarica oppure recapitati in impianti di incenerimento. Tuttavia, queste pratiche sono sicure ma non massimizzano la sostenibilità e non mirano al recupero delle risorse.

UNIVPM ha il compito di sviluppare una soluzione tecnologica innovativa per il trattamento di tali rifiuti. Per tale scopo, nei laboratori UNIVPM è stato installato un reattore per il trattamento termochimico del mix di fanghi biologici e concentrato NF/RO prodotti dal trattamento del percolato di discarica (fig.2).

Il reattore termochimico installato presso il WVEELab

Fig.2: Reattore per trattamento termochimico del fango biologico e concentrato RO/NF prodotto durante il trattamento del percolato di discarica ed indagine su tutti i flussi al fine di chiudere bilancio di materia

dell'Università Politecnica delle Marche è anche attrezzato con un'opportuna linea di trattamento delle stack emissions che permette la condensazione del bio-oil e la caratterizzazione del syngas. I PFAS verranno analizzati in tutte le frazioni prodotte dal trattamento termico al fine di verificare la partizione o completa distruzione di tali composti a seguito di un trattamento pirolitico dei fanghi di depurazione e del concentrato RO/NF del percolato di discarica.

Nota 1: Liu, J., & Mejia Avendaño, S. (2013). Microbial degradation of polyfluoroalkyl chemicals in the environment: A review. *Environment International*, 61, 98114

Nota 2: Rahman, M. F. et al. (2014). Behaviour and fate of perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in drinking water treatment: A review. *Water Research*, 50, 318–340

Nota 3: Giesy, J. P., & Kannan, K. (2001). Global distribution of perfluorooctane sulfonate in wildlife. *Environmental Science and Technology*, 35(7), 1339–1342

Nota 4: Vento, S. et al. (2012). Volatile per- and polyfluoroalkyl compounds in the remote atmosphere of the western Antarctic Peninsula: an indirect source of perfluoroalkyl acids to Antarctic waters? *Atmospheric Pollution Research*, 3(4), 450–455

Nota 5: Steenland, K., Fletcher, T., & Savitz, D. A. (2010). Epidemiologic evidence on the health effects of perfluorooctanoic acid (PFOA). *Environmental Health Perspectives*, 118(8), 1100–1108

Nota 6: Direttiva Europea sulla qualità delle acque destinate al consumo umano ((UE) 2020/2184

Nota 7: Regulation (EU) 2020/741 of the European Parliament and of the Council of 25 May 2020 on minimum requirements for water reuse

Nota 8: EU (2022). Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning urban wastewater treatment (recast). *Off. J. Eur. Union*, 0345(October), 1–68